

AVRUPALILAŞMANIN TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM REFORMLARINA ETKİSİ: KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Funda GÜLŞEN¹

<https://orcid.org/0000-0002-5514-3602>

Özet

Bu makale, Türkiye'deki yerel yönetim reformlarının Avrupalılaşma sürecinde nasıl şekillendiğini incelemektedir. Araştırmanın amacı, 1999'dan itibaren Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde yerel yönetimlerin yetki devri, özerklik ve güçlendirilmesi konularındaki reformlarının değerlendirilmesidir. Özellikle AB İlerleme Raporları, Ülke Raporları ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Raporları gibi birincil kaynaklar kullanarak kapsamlı bir analiz yapılmıştır. Bu kaynaklar aracılığıyla, yerel yönetimlerin kurumsal yapısı, işleyişi ve reformlar kapsamındaki değişiklikler detaylandırılmıştır. Çalışmada veri elde etme yöntemi olarak, alanda yapılan çalışmalara yönelik ikincil veri analizi ve AB belgeleri birincil veri analizi kullanılmıştır. Bu belgelere yapılan içerik analizi ise çalışmanın temel yöntemini oluşturmaktadır. Yerel yönetim birimleri Mahalli İdare Kanunu'nda İl Özel İdaresi, belediye ve köy olarak belirlenmiştir. Bu birimlere ek olarak AB belgelerinde yerel yönetim birimlerinden bölgesel örgütlenme, mahalli idare birlikleri ve kent konseyleri olarak bahsedilmektedir. Dolayısıyla çalışmada yerel yönetimler olarak tüm bu birimlerde gerçekleşen kurumsal dönüşümler ve raporlarda yer alan değerlendirmeler analiz edilmiştir. Türkiye 2005 yılına kadar AB'ye uyum çerçevesinde yerel yönetimlerde önemli kurumsal değişikliklerin alt yapısını oluşturmuştur. Ancak iç muhalefet ve imtiyazlı ortaklık konuları reformları sekteye uğratmıştır. AB belgelerinde de kurumsal dönüşümler olumlu karşılarken ilerleyen yıllarda Kent Konseyleri gibi yeni oluşturulan birimlerin işlevsiz kalması ve belediyelerin mali ve idari özerkliğin yeterli düzeyde sağlanmaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Son yıllarda yayınlanan AB raporlarında en çok öne çıkan konuyu ise merkezi hükümetin yerel yönetim birimleri üzerinde kurduğu vesayet ve baskı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Yerel yönetimler reformu, Türkiye'de yerel yönetimler

¹ Akdeniz Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, fundakoyuncu.93@gmail.com.

THE IMPACT OF EUROPEANIZATION ON LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY: INSTITUTIONAL TRANSFORMATION

Abstract

This article examines how local government reforms in Turkey have been shaped in the process of Europeanization. The aim of the research is to evaluate the reforms on devolution, autonomy and empowerment of local governments in Turkey's EU accession process since 1999. A comprehensive analysis has been conducted using primary sources such as EU Progress Reports, Country Reports and Reports of the Congress of Local and Regional Authorities. Through these sources, the institutional structure and functioning of local governments and the changes within the scope of the reforms were detailed. In this study, data collection methods included secondary data analysis of field studies and primary data analysis of EU documents. The content analysis of these documents constitutes the main methodology of the research. Local government units are defined as Special Provincial Administration, municipality and village in the Law on Local Administration. In addition to these units, EU documents refer to local government units as regional organizations, local administration unions and city councils. Therefore, this study analyzes the institutional transformations in all these units as local governments and the evaluations in the reports. Until 2005, Turkey had laid the groundwork for significant institutional changes in local governments within the framework of harmonization with the EU. However, domestic opposition and privileged partnership issues interrupted the reforms. While institutional transformations were welcomed in EU documents, the dysfunctionality of newly created units such as City Councils and the lack of adequate financial and administrative autonomy of municipalities were evaluated negatively in the following years. The most prominent issue in recent EU reports is the central government's tutelage and pressure on local government units.

Key words: Europeanization, Local government reform, Local governments in Turkey

GİRİŞ

Avrupalılařma, Avrupa Birlięi'nin (AB) üye, aday ve komřu ÷lke kamu yönetimleri üzerindeki etkisini ifade eden bir kavramdır. Bir benzeřme süreci olarak ifade edilebilen Avrupalılařma, çalışmada uyum sürecinde yerel siyasi aktörler ve kurumlar arasında yeniden dağıtımını ifade eden kurumsal boyutuyla ele alınmaktadır. Avrupalılařma süreci Türkiye'de 1999 yılında tam üyelik statüsünün kazanılmasından sonra başlamıştır.

Yerelleşme ya da desantralizasyon kavramı merkezi hükümetin yerel hizmetlerle ilgili yetkilerinin yerel yönetimlere aktarılmasını ve bu yönetimlerin belirli bir ölçüde özerk olmasını ifade etmektedir. Yerinden yönetimler, Avrupalı devletlerin temel yönetim birimleri olmakla birlikte AB'nin kuruluşundan bu yana anlaşmalarda yer verdiği bir kavram olmuştur. Küreselleşmenin yükselmesi ile tüm dünyada yerellik öne çıkmaya başlamış ve bu durum AB'nin de yerelleşmeyi somut belgelerle desteklemesi ile sonuçlanmıştır. Böylece AB, Avrupalılaştırma sürecinde üye, aday ve komşu ülkelerin yönetimlerini etkileme kapasitesi ile yerelleşmenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Keating, 2008, s. 631). Yerellik ilkesi AB'nin kuruluşundan itibaren anlaşmalarda öne çıkarılsa da ilk kez açıkça Avrupa Konseyi tarafından 1985 yılında kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda yer almıştır. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na taraf olan ülkelerin Şart'ın yükümlülüklerinin uygulanmasını değerlendirmek amacıyla Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi kurulmuştur. AB politikasının yerel ve bölgesel düzeydeki etkilerini damışmak üzere 1993 yılında Bölgeler Komitesi kurulmuştur. Böylece bu birimler ve belgeler AB'nin yerellik ilkesinin önemli aktörleri olarak görülmektedir.

Türkiye'de Avrupalılaştırmanın etkisi, 1999 yılında adaylık statüsünün kazanılması sonrasında tekabül eden ve yerelleşme reformları da bu tarihlerde başlamıştır. Osmanlı'dan merkeziyetçi yönetim anlayışını devralan Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980'lere kadar yerel yönetimler konusunda köklü reformlar gerçekleştirilmemiştir (Heper, 2018, s. 58). Yerelleşme reformları, Avrupalılaştırmanın etkisi dışında küreselleşme ve kentleşmenin artmasıyla yerel demokratik taleplerin yükselmesi gibi nedenlerle gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yerel yönetim reformları, Ulusal Programlar ve Kalkınma Planlarında yer alırken, AB de Türkiye'nin yerelleşme uygulamalarını İlerleme Raporları, Ülke Raporları, Katılım Ortaklığı Belgeleri ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Raporları ile değerlendirmektedir.

Makalede ilk olarak Avrupalılaştırma kavramı irdelenerek çalışmada nasıl ele alındığına yer verilecektir. İkinci bölümde yerelleşmenin tanımı yapılarak Avrupalılaştırma ile olan ilişkisi incelenecektir. Son bölümde ise Türkiye'nin Avrupalılaştırma sürecinde gerçekleştirdiği yerel yönetim reformları, yukarıdaki paragrafta bahsi geçen temel belgeler çerçevesinde tartışılacaktır. Yerel yönetimler; Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri ve Kent Konseyleri düzeylerinde

çalışılmaktadır. Köy yönetimleri, AB belgelerinde yerellik ilkesine yönelik değerlendirmelerde ele alınmaması nedeniyle kapsam dışında bırakılmaktadır. Bunlara ek olarak bölgesel örgütlenme, Pandemi döneminde yerel ve bölgesel yönetimler ve diğer konu başlıkları da raporlarda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda çalışmada yer almaktadır.

1. AVRUPALILAŞMA KAVRAMI

Yeni olmamakla birlikte henüz popülerliğini yitirmemiş olan Avrupalılaşma kavramı, AB'nin üye, aday ve komşu ülkelerin politikalarına, kurumlarına ve siyasi süreçlerine olan etkisi veya bu etki sonrası değişimlerini ifade etmektedir (Özçelik, 2015, s. 37). Avrupalılaşma, AB bütünleşmesinin ulusal kamu yönetimleri üzerindeki artan etkisini ifade etmektedir. Bu doğrultuda demokrasi, hukuk devleti, göç, iltica, temel haklara saygı gibi değerler Avrupalılık değerleri içinde yer almakta ve kurumsal düzenlemelerle yerleşmektedir. Bu değerler kamu yönetiminin ilkeleri olmakla beraber ancak kamu yönetimleri tarafından sağlanabilmektedir (Börzel ve Risse, 2000, s. 5). Ancak AB başta bir ekonomik örgüt olmasından ve benzer kamu yönetimine sahip ülkelere oluşmasından dolayı bir kamu yönetimi modeli ortaya koymamıştır. AB'nin bu alana yönelik düzenlemeleri görece yakın bir tarihte genişlemeye paralel olarak gerçekleşmiştir (Ömürgönülşen ve Öktem, 2007, s. 8-18).

Avrupalılaşma kavramına yönelik yönetişim, söylem ve kurumsal olmak üzere 3 ana eğilim bulunmaktadır. Kurumsallaşma olarak Avrupalılaşma, karşıt aktörler ve mevcut kurumsal yapısının desteğine bağlı olarak üye devletlerin uyum baskıları doğrultusunda yerel siyasi aktörler ve kurumlar arasında yeniden dağıtım ve sosyalleşme sürecini ifade etmektedir (Olsen, 2002, s. 923). Bu doğrultuda demokrasi, hukuk devleti, göç, iltica, temel haklara saygı gibi değerler Avrupalılık değerleri içinde yer almakta ve kurumsal düzenlemelerle yerleşmektedir. Bu değerler kamu yönetiminin ilkeleri olmakla beraber ancak kamu yönetimince sağlanabilmektedir. Ancak AB'nin başta bir ekonomik örgüt olmasından ve benzer kamu yönetimine sahip ülkelere oluşmasından dolayı bir kamu yönetimi modeli ortaya koymamıştır. AB'nin bu alana yönelik düzenlemeleri görece yakın bir tarihte genişlemeye paralel olarak gerçekleşmiştir (Ömürgönülşen ve Öktem, 2007, s. 8). Avrupalılaşma sürecinde, AB normları ile ulusal uygulamalar arasında uyum

sorunu yaratacak farklılıkların bulunması durumunda ülke içinde yapısal deęişim meydana gelmektedir (Çelenk, 2008, s. 28).

Türkiye’de Avrupalılaşıma temelinde yazın 1980 sonrasında ekonomik, hukuk ve demokrasi ekseninde gelişme göstermiştir. Kavram Türkiye’de genel olarak batılılaşma ve demokratikleşmeyle özdeş olarak kullanılmıştır (Kubicek, 2005, s. 23). Türkiye’de Avrupa ile uyumlu reformlar 1999 yılında adaylık statüsünün kazanılmasından sonra gündeme gelmiş ve Avrupalılaşıma süreci tam üyelik müzakereleriyle başlamıştır. Ömürgönülşen ve Öktem’e (2007: 18) göre bu etkinin derecesini, Türkiye’nin AB’ye yönetsel uyum ve kapasitesini AB normlarına yükseltme çabalarında görmek mümkündür.

2. YERELLEŞME VE AVRUPALILAŞMA

Yerelleşme, İngilizcede self-government, Almandada selbstverwaltung ve Fransızca’da décentralisation kavramlarına karşılık gelmektedir. Burada dikkat çeken nokta self-government ve selbstverwaltung kelimeleri yerel yönetimlerin kendi yönetimlerini gerçekleştirmelerini ifade ederken decentralisation, merkezi yönetimin tezatlığını vurgulamaktadır. Özellikle kamu yönetimi disiplinde merkezi bir konuma sahip olan yerelleşme veya desantralizasyon; yönetime dair planlama, harcama, gelir elde etme ve karar verme fonksiyonlarının merkezi yönetim dışında örgütlenen, vatandaşa en yakın birimler olan yerel yönetimlere devredilmesi veya dağıtılmasını ifade etmektedir (Arslan, 2019, s. 45). Böylece merkezi yönetime ait nihai karar alıcı ve uygulayıcı bir mekanizma olmaktan çıkarak yerel hizmetlerin sunumunda alternatif yöntemlerin kullanılması söz konusu olmaktadır. Bu alternatif yöntemler kullanılırken merkezi yönetim dışlanmamakta ancak hiyerarşik düzen dışında farklı düzeyde örgütlenmiş ve kendi kararlarını verebilen kamu hizmet birimlerinin önü açılmaktadır. Başka bir anlatımla merkezden çevreye gerçekleşen bu yetki devri ile hizmetlerin belirlenmesi ve bu süreçte karar verme hakkının hizmetle doğrudan ilişkilendiren vatandaşa aktarılmasıdır (Demir, 2019, s. 304).

Küreselleşmenin yükselişi ile birlikte yerelleşme argümanları da öne çıkmaya başlamıştır. Yerelleşmenin öne çıkması kapitalizmin 1970’lerdeki krizi ile dönüşüm sürecine girmesi ile ilişkilendirilmektedir. Sermayenin sınır ötesi hareketliliği, devletlerin piyasa üzerindeki kontrolünün azalması, farklı yatırım türlerinin ortaya çıkması ile artan

bölgesel eşitsizlik ve kaynakların yeniden dağıtılması gibi problemler nedeniyle devletler yeni politik strateji geliştirmek zorunda kalmışlardır. Bu süreç tüm dünyada yerel düzeyin sosyo-ekonomik bir aktör olarak yükselmesi ile sonuçlanmıştır. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği yerelleşme, 20. yüzyıl sonlarında Avrupa Birliği'nde merkez ve yerel aktörler arasında güç dengesinin yeniden tanımlanmasında önemli bir etken olmuştur (Çelenk, 2008, s. 71). Yerel yönetimler aynı zamanda Avrupalı devletlerin kent yönetimleriyle başlayan geleneksel bir yönetim birimi olması onları başat bir aktör olarak ortaya koymakta ve ulus-üstü bir birlik içindeki konumları tartışma yaratmaktadır. Yerelleşme, yerel yönetimlerin üye ülkelerin yönetimlerinin önemli bir parçası olması nedeniyle AB entegrasyonu sürecinde politikaların uygulanmasında önemli bir role sahip olmaları ve bununla birlikte Birlik kararlarının Brüksel'den alınmasının siyasi merkeziyetçilik tartışmasını ortaya çıkarması ile AB içinde etkili olmaya başlamıştır (Ökmen ve Canan, 2009, s. 152).

Desantralizasyon ya da yerinden yönetim olarak ifade edilen ve yetki devri aracılığıyla merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarılmasını sağlayan yerelleşme kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana Avrupa Birliği'nin önemli bir argümanı haline gelmiştir. Avrupa Birliği'nin üye, aday ve komşu kamu yönetimlerini etkileme süreci olan Avrupalılaştırma da bu bağlamda yerelleşmenin kamu yönetimlerine yerleşmesinde önemli bir aracı haline gelmiştir. Avrupa Birliği yayınladığı belgeler, oluşturduğu konseyler/komiteler ve kongreler vasıtasıyla yerellik ilkesinin sınırlarını ve yükümlülüklerini belirlemekte belirli dönemlerde yayınladığı raporlarla da taraf ülkeleri n yerelleşme oranlarını değerlendirmektedir. Bu bağlamda yetki devri kavramı çerçevesinde Türkiye'nin Avrupalılaştırma sürecinde nasıl ve ne kadar yerelleştiği ilerleyen bölümlerde incelenecektir.

- 39 -

2.1. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

Yerellik kamu hizmetlerinin etkin ve halka en yakın birim tarafından demokratik olarak sunulmasını içeren bir ilke olarak AB'nin kuruluşundan bu yana anlaşmalarda yer verdiği bir kavramdır. Yerellik ilkesi ilk kez 1951'de imzalanan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması'nda ve daha sonra Roma Anlaşması'nda yer almıştır. Avrupa Konseyi'nin 1985 yılında kabul ettiği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerellik ilkesinin açıkça yer aldığı ilk AB yasal metni olmuştur (Kösecik, 2002, s. 11). Avrupa Konseyi tarafından 15

Ekim 1985 yılında kabul edilen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, merkez-yerel ilişkileri ve zaman içinde oluşan yerel özerklik anlayışının bir ifadesi olarak oluşmuştur. Avrupa'da merkez-yerel ilişkilerin yeniden tanımlanmasını hedefleyen Şart, yerel özerkliği vurgulamakta, hizmette yerellik ilkesini öne çıkarmakta ve yerel yönetimlerin mali ve siyasi yetki ve sorumluluklarının merkezi yönetim karşısında anayasal olarak güvenceye alınmasını öngörmektedir (Çelenk, 2008, s. 68). Şart aynı zamanda yerel yönetimlerin demokratik ve özerk niteliklere sahip olabilmeleri için organların seçimle iş başına gelmelerini, dışarıdan müdahale olmaksızın kendi kararlarını kendilerinin vermesi ve tüzel kişilik sahibi olmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu anlamda kendi işlerini kendi kararları ve organlarıyla gerçekleştirebilmeleri için de mali kaynaklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu ilkelerin güvence kazanması için Şart, özerk yerel yönetimin anayasal dayanaklara kavuşturulmasını öngörmektedir. Bazı çekinceler konularak Türkiye tarafından 1988 yılında imzalanan Şart, 1992 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Erbay ve Keleş, 2013, s. 25).

Şart ile Batı Avrupa'da gerçekleşen reformlarla yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve demokratik niteliklerinde artış gerçekleşmiştir. Fransa'da 1992 ve 1995 yasalarıyla, seçilmiş temsilcileri ve yerel dernek temsilcilerini yerel meseleleri tartışmak üzere bir araya getiren danışma komiteleri oluşturulmuş ve bağlayıcı olmasa da komünle ilgili herhangi bir soru için yerel referandumlara izin verilmiştir. Almanya'da, 1990'larda Länder'de ve yerel yönetimlerde doğrudan demokrasi unsurlarının istikrarlı bir şekilde genişlediğine tanık olmuştur. Belçika, 1993 Anayasa değişikliği ile üç bölge (Flaman, Valon ve Brüksel) federal bir devlet haline geldiğinde yetki devri sürecinde önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Şart, Batı Avrupa için daha çok yetki devri eğilimine neden olurken, Sovyetlerin yıkılmasından sonra Orta ve Doğu Avrupa devletleri için siyasi ve idari sistemin yeniden inşası ve Batı normlarının benimsenmesi için bir kılavuz olmuştur (Çelenk, 2008, s. 68-69).

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanmasını değerlendirmek amacıyla 1994 yılından bu yana Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi görev yapmaktadır. Kongre, Konsey üyesi ülkelerin yerelleşme uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yerel ve bölgesel seçimlerin gözlemlemektedir. Bu değerlendirmelerin yanı sıra Kongre, yerel ve bölgesel demokrasiyi geliştirmek için dernekler ve yerel kurumlarla işbirliği ve ortaklığı geliştirmekte ve üye ülkelerin eylem

planlarına katkı sunmaktadır. Kongre yerel ve bölgesel yönetimleri Avrupa çapında bir araya getirerek ulusal hükümetler ve yerel yönetimlerle istişareyi ve diyalogu teşvik etmektedir. Kongre çalışmalarını üç komisyon aracılığıyla yürütmektedir; i) İzleme Komisyonu, ii) Yönetişim Komisyonu ve iii) Güncel Konular Komisyonu. 1949 yılında Avrupa Konseyi üyesi olan ve 1992 yılında da Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul eden Türkiye de bu kapsamda değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır (Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 2020).

AB hem üye hem de aday ülkelerin yerelleşmeye yönelik yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinde gerekli olan maliyet için yapısal ve yapısal olmayan fonlar kullanmaktadır. 2002'de kurumsal sistemin işlerliğini sürdürebilmek için Konvansiyon (Kurultay) toplantıları düzenlemeye başlamıştır. Konvansiyon yerel ve bölgesel birimleri öne çıkarmakta ve AB karar süreçlerinde bu birimlerin daha fazla katılmasını amaçlamaktadır. AB müktesebatı merkezi yönetimin yanında yerel ve bölgesel yönetimler için de bir dizi yasal düzenleme öngörmektedir. AB'nin yerel ve bölgesel yönetimlerde öngördüğü düzenlemeler doğrudan ya da dolaylı olarak şu başlıklar altında belirtilmektedir; i) Kamu İhaleleri, ii) Yerel Vergiler, iii) Tüketicinin Korunması, iv) Çevre Hukuku, v) Teşvikler, vi) Rekabet Hukuku ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri, vii) Yerel Seçimler ve Sosyal Politikalarla İlgili Hukuki Çerçeve. Ökmen ve Canan'a (2009: 156) göre yerel ve bölgesel yönetimleri AB bütünleşmesine giden yolun temel taşlarıdır. Bu nedenle de yerel düzey Birlik'e özenli bir şekilde entegre edilmeli ve bunun için de ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlanmalıdır (Ökmen ve Canan, 2009, s.155-156).

- 41 -

2.2 Bölgeler Komitesi

Avrupa Komisyonu'nda 1986 Avrupa Tek Senedi ile ortak pazara paralel olarak bölgesel politikaların hazırlanma sürecine üye ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin katılımı da amaçlanmaktadır. Bu nedenle 1988 yılında Komisyon tarafından AB politikalarının yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki etkisini danışmak üzere, yerel ve bölgesel yöneticilerden oluşan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Konseyi kurulmuştur. Danışma Konseyinin AB içinde resmi olarak temsil edilmesi, 1992 yılında Maastricht anlaşması ile Bölgeler Komitesinin kurulması ile olmuştur. 1993 yılında resmi olarak kurulan Bölgeler Komitesi ile kendilerini Avrupa Yurttaşı olmaktan çok bölgesindeki insanların hemşehrisi olarak görenlerin AB bütünleşmesine katılmasında önemli bir ivme

kazanmak amaçlanmıştır (Köseçik, 2002, s. 3-4). Komite Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ülkelerinin AB ile entegrasyonunda önemli bir rol oynamıştır. Komite AB'ye üye olacak aday ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerini entegrasyon sürecine hazırlama, gerekli reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olma ve bu ülkelerin yerel yönetimlerinin mevcut durumlarını iyileştirme gibi fonksiyonlara sahip olmuştur (Ökmen ve Canan, 2009, s. 154).

3. AVRUPALILAŞMA SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM REFORMLARI

Türkiye merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi ilişkileri ve yerinden yönetim anlayışını büyük oranda Osmanlı'dan miras almış ve siyasal kültür ve yapının yanı sıra birçok kurumu bu doğrultuda şekillendirmiştir. Cumhuriyet sonrası temel farklılık mevcut yönetim organlarının gelişmesi, örgüt bakımından büyümesi ve yayılması olmuştur. Cumhuriyet yönetimi yerel yönetimleri birer siyasi organ olarak değil idari birimler olarak görmüş ve düzenlemeler bu yönde gerçekleşmiştir. Çok partili yaşama geçiş bazı düzenlemeler getirse de merkezi yönetimin yerel üzerindeki vesayetinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 1961 Anayasası diğer anayasalardan farklı olarak Hizmet Yerinden Yönetim ilkesini getirmiştir. Böylece adem-i merkeziyetçi bir anlayışla yerinden yönetim anayasallaşmış ancak bu hükümlere rağmen Türk yönetim sistemindeki merkeziyetçi yapı büyük oranda kırılmamıştır. 1980'lere kadar yerinden yönetim ve adem-i merkeziyet konusunda önemli adımlar atılamamış ve Ökmen ve Canan'a (2009: 158) göre bunun nedeni sosyo-ekonomik değişkenlerin yanı sıra merkeziyetçi ve seçkinci zihniyetin değişmemiş olmasıdır.

Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması genel kamu yönetiminin yapılandırılmasını gerektiren nedenlerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kentleşmenin artması ve kentlerin büyümesi ile halkın beklentisinin artması, yerel demokratik talepler gibi nedenlerin yanı sıra küreselleşme ve Avrupalılaşma sürecinin etkisine girilmesiyle yerelleşmeye yönelik reformlar gündeme gelmiştir (Ökmen ve Canan, 2009, s. 157-158). Türkiye'de kamu yönetimi reformları bu şekilde hem iç hem dış dinamikler nedeniyle teşvik edilmiş ve 1960'lardan bu yana birçok kamu yönetimi reformu (MEHTAP, KAYA gibi) projesi oluşturulmuştur. 2000'den önce Cumhuriyetin en kapsamlı yerel yönetim reformu 1980'lerde gerçekleşerek iki katmanlı metropoller oluşturulmuş ve kentsel

planlama yetkilerinin bir kısmı belediyelere devredilmiştir. Eliçin (2011: 112) 2000’li yıllardaki Avrupalılaşıma reformlarını 1980’lerde belediyelere yönelik başlayan Neoliberal politikaların devamı olarak değerlendirmektedir.

Yerel yönetimlere yetki devrini amaçlayan reformlar 2001 yılı Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda yer almıştır. Türkiye’nin 2001 yılında hazırladığı Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda öncelikle merkez ve yerel idari yönetimlerin teşkilat yapıları ve çalışma esaslarına yer verilmiştir. AB’nin yerel yönetimlerle ilgili talep ettiği hukuki ve idari değişikliklerin VIII. 5 yıllık kalkınma planında yerel yönetimlerin güçlendirileceği, yasal statüde korunacağı ve yerel yönetimlerin mali özerkliklerinin sağlanacağı ifade edilmiştir (2001 yılı Ulusal Programı).

Kalkınma Planında ortaya konulan bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Merkezi ve Yerel idareler arasında görev bölüşümü değişikliği amaçlayan bir kanun tasarısı ortaya konulmuştur. Bu kanun değişikliği ile yerel yönetimlerin hizmet üretiminde akılcı uygulamaların ve yerindenliğin artırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirmeleri için gerekli gelire kavuşmaları öngörülmüştür (2001 Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program).

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (Ak Parti) adem-i merkeziyetçi yapıya olumlu yaklaşımı ve AB müktesebatına uyum sağlama isteği 2000’li yılların başında yerel yönetimlerde reformun başlatılmasında önemli etkenler olmuştur (Eliçin, 2011, s. 112). Bu doğrultuda 2003 yılında yayınlanan Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda kamu hizmetlerinin etkin, şeffaf ve katılımcı bir zeminde sunulabilmesi için kamu yönetimi reformunun gerçekleştirileceği ifadesine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak merkez ve yerel idare arasında görev bölüşümünün sınırlarını çizecek bir kanun öngörülmekte ve ardından tüm ilgili kamu kurum ve kuruluş kanunlarının gözden geçirileceği belirtilmektedir. Oluşturulacak yerel yönetimler reformunun mali disiplini bozmaması için gerekli önlemlerin alınacağı ifadesine yer verilmektedir. Yerel yönetim reformu ile ağır merkezi vesayet altında bulunan yerel yönetimlerin taraf olunan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun olarak yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Merkezi yönetimin görev ve yetkileri belirlenerek geriye kalan her türlü yerel ve müşterek nitelikli görev ve hizmetlerin yerel yönetimlere verileceği

belirtilmektedir. Reformlar sonrasında yerel yönetimlerin mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçların karşılanması konusunda kendi kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, projelerini uygulayan ve çağdaş idari birimler olarak yeniden yapılandırılması hedefi ortaya konulmaktadır. Yine yerel yönetimler reformu doğrultusunda yerel nitelikli kamu yatırımlarına ait bazı yetkilerin il yönetimlerine verilmesi öngörülmektedir (2003 Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program).

AK Parti hükümeti 2003 yılında Kamu Yönetimi Temel Kanun tasarısını ortaya koymuştur. Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı merkezi yönetim yetkileri maddeler halinde sıralanmış ve devletin temel ve geleneksel işlevlerinin (adalet, ulusal savunma ve güvenlik, dış ilişkiler, finans, hazine, ekonomi, ulusal düzeyde sosyal ekonomik ve fiziksel planlama, ulusal eğitim, din işleri, sosyal güvenlik, toprak ve nüfus kayıtları, olağanüstü hal ve sivil savunma) dışında kalan görevlerinin yerel yönetimlere devredilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda il ve ilçe merkezi yönetim uzantısı olan valiliklere verilen görev ve yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. AB'nin yerindenlik ilkesine uygun olarak hizmeti vatandaşa en yakın birimin sunması anlayışıyla merkezi yönetimdeki gücün yerele doğru bir yetki devrinin amaçlandığı görülmektedir (Eliçin, 2011, s. 117). 2004 İlerleme Raporunda kamu yönetimi reform girişimlerinin önemi kabul edilmiş ve reformların gerçekleşmesi halinde Türkiye idari sisteminin modernize olacağı ve AB standartlarını yakalayarak uyumun kolaylaşacağı belirtilmiştir (2004 yılı İlerleme Raporu).

Söz konusu kanun bir yandan iç siyasette bir dizi tartışmayı tetiklerken diğer yandan da engellemelerle karşılaşmıştır. En büyük engelleme dönemin ana muhalefet partisi CHP'den gelmiştir. CHP tasarımı hem Anayasa Mahkemesine götürmüş hem de Ak Parti'yi federal yönetimin temellerini atmaya eleştirmiştir. İç siyasetteki reform tartışmaları CHP önderliğinde dış baskı olarak yorumlanmış ve AB karşıtı bir kamuoyu propagandasına dönüşmüştür. Sivil toplum kuruluşları da reform sürecine dahil olmuş ve bazıları desteklerken bazıları karşı çıkarak yasa tasarısını yargıya taşımıştır. TUSİAD, TOBB ve MUSİAD gibi ekonomik amaçlı sivil toplum örgütleri reformu ve tasarımı desteklerken, Avrupalılaştırma yanlısı TESEV ve TMMOB (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği) tasarıya karşı çıkmışlardır. Böylece ülke içinde AB karşıtı bir kutup oluşmuş ve kutba üç büyük işçi sendikası (DİSK, TÜRK-İŞ, KESK) da destek vermiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte yasa tasarısı devletin birlik ve bütünlük ilkesine

karşı olduğu gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir (Eliçin, 2011, s. 112-117). 2005 yılı İlerleme raporunda yerele yetki devri, daha modern ilkeler ve katılımcı anlayışla oluşturulan Kamu Yönetimi Çerçeve Yasasının veto edilmesi eleştirilmiştir. 2006 yılındaki İlerleme Raporu 2005 yılındaki eleştiriyle aynı çizgide bulunmakla beraber devletin merkeziyetçi eğilimlerinin azaltılması ve yönetimin modernleştirilmesi konuları vurgulanmıştır (2005 ve 2006 yılları İlerleme Raporları). Ayrıca 2007 ve 2008 yılları İlerleme Raporlarında da Kamu Yönetimi Çerçeve Yasasının kabul edilmemesi eleştirilmiştir (2007 ve 2008 yılları İlerleme Raporları). Yılmaz'a (2014: 69) göre Avrupalılaşmaya yönelik yapılan reformların 2005 yılından sonra düşüş yaşanmasının iç dinamikler dışındaki sebebi, Türkiye'de AB adaylık sürecinde tüm koşullar yerine getirilse bile tam üyeliğin gerçekleşmeyeceği kimsinin benimsenmesi ve AB'ye olan güvenin sarsılmasıdır. Bu kanının güçlenmesine neden olan etkenler Kopenhag kriterleri dışında farklı kriterlerin de etkin olabileceğinin dile getirilmesi ve AB'nin önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa gibi ülkelerin Türkiye'ye tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık önerilerinde bulunmalarıdır (Yılmaz, 2014, s. 69).

Türkiye'de AB'nin yerel yönetimler üzerindeki etkisi büyük oranda Avrupa Komisyonunun hazırladığı İlerleme Raporlarında ve Ülke Raporlarında görülmektedir. Raporlar Türkiye'deki idari reformları tetikleyen ve AB'nin uyum kapsamındaki beklentilerini içermektedir. İlerleme raporlarının yanı sıra Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Raporları, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Raporları, AB reform paketleri ve Kalkınma Planları da yerel yönetimlerdeki yeniden yapılanma konusunda içeriğe sahiptir (Çelenk, 2008, s. 127). İlerleyen başlıklarda belirtilen yerel yönetim birimleri, belge ve raporlar çerçevesinde Avrupalılaşma amacıyla gerçekleştirdiği yerel yönetim reformları incelenecektir. Yerel yönetim reformlarının inceleneceği başlıklar; i) Bölgesel örgütlenme, ii) Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ve Kent Konseyleri, iii) İl Özel İdaresi, iv) Mahalli İdare Birlikleri, v) Pandemi Döneminde Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve vi) Raporlarda yer alan diğer konulardır.

3.1. Bölgesel Örgütlenme

Yerelleşmenin önemli adımlarından birisi olarak görülen bölgesel yönetimler, AB'nin örgütlenme için bir şart sunmasa da küçük ülkelerde bile kurulmasını teşvik ettiği

birimlerdir. Türkiye için bölgesel örgütlenmeler bazı tartışmaları içermekle birlikte Avrupalılaşıma sürecinde AB tarafından talep edilmiştir (Eliçin, 2011, s. 118). 1998 ve 1999 yıllarındaki İlerleme Raporu bölgesel ekonomik farklılıklar ve az gelişmiş bölgelerin ekonomik gelişimi bağlamında ele alınmıştır. Bu nedenle iki rapor da adem-i merkeziyetçi ve farklılaştırılmış bölgesel kalkınma politikaları için idari yapı oluşturmanın gerekliliğini vurgulamıştır (1998 ve 1999 İlerleme Raporları).

Siyasi kriterlere uyumun parçası olarak merkez-yerel ilişkilerinin incelenmesi ilk kez 2000 yılındaki İlerleme Raporu ile olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de 2000 sonrasında yaşanan idari reformların büyük oranda AB uyum sürecinde gerçekleştiği söylenebilmektedir. Raporda Türkiye’de merkezin yerel üzerinde vesayet yetkileri ve idari reform eksiklikleri eleştirilmiştir. Raporda yer verilen bir başka konu da bölgesel kalkınma politikalarının koordinasyonunun Türkiye uygulaması ve AB uygulaması arasındaki farklılıktır. Bu nedenle Türkiye’den bölgesel kalkınma uygulamalarını AB standartlarını yakalaması için yerel düzeyde kuruluşlar kurulması önerilmiştir (2000 yılı İlerleme Raporu).

Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı 2001 yılı İlerleme raporunda Komisyonun önceki raporlarında Türkiye’den talep ettiği değişikliklerin (mali, idari planlama eksikliği, gerekli kurumsal yapının oluşturulmaması ve bölgesel kalkınma politikasındaki eksiklikler) yerine getirilememesi nedeniyle eleştirmiştir (2001 yılı İlerleme Raporu). 2001 yılında yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesinde toprak reformlarının tamamlanması, bölge ve belediye yönetimi kavramlarının geliştirilmesi istenmiştir. Ayrıca bölgesel düzeyde işlevsel yapılar kurulması ve bölgesel gelişme ile ilgili mevcut idari yapıların güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (2001 Katılım Ortaklığı Belgesi).

AB 2002 yılı İlerleme Raporunda, Avrupa’da 1970’lerde bir coğrafi kodlama sistemi olarak kullanılmaya başlanan İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasının (İBBS-NUTS) Türkiye’de de uygulanması talep etmektedir (2002 İlerleme Raporu). Bu doğrultuda Türkiye, AB sınıflandırmasına uygun olarak ilk İBBS’sini 2002 yılında oluşturmuştur (Eliçin, 2011, s. 118). Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarına yönelik attığı adımlar 2003 İlerleme Raporunda olumlu değerlendirilmiş ancak bu politikaların uzun vadede başarılı olabilmesi için gerekli yerel kurumsal çerçeve ve örgütlenmenin eksikliğini bulduğu belirtilmiştir (2003 İlerleme Raporu).

2003 yılı İlerleme raporunda talep edilen bölgesel örgütlenme, 2006 yılında Kalkınma Ajanslarının kurulma sürecinde karşılığını bulmuştur. Ajansların, AB fonlarını belediye ve köylere dağıtmasının yanı sıra bölgesel gelişme ve yereldeki diğer birimlerle işbirliği konusunda bir mekanizma olarak çalışması öngörülmüştür. Ana muhalefet partisi CHP ve TMMOB kanun maddelerini AYM'ye ve uygulamaya yönelik düzenlemeleri Danıştay'a sunmuş ve AYM bazı pilot uygulamaları askıya almıştır. AYM'nin 2007'deki kararından sonra 26 Kalkınma Ajansının kurulmasının önü açılmıştır (Eliçin, 2011, s. 218). 2011 ve 2015 yılı İlerleme raporlarında bölgesel örgütlenmeye yönelik idari uygulamaların hayata geçirilmesi olumlu karşılanmaktadır (2011 ve 2015 yılları İlerleme Raporları).

3.2. Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ve Kent Konseyleri

Belediyeler Avrupalılaştırma sürecine aktör olarak doğrudan katılmasalar da Avrupalılaştırma bu düzeyde önemli beklentilere sahiptir. Eliçin'e (2011, s. 119) göre Türkiye'deki yerel yönetimlerin genç ve zayıf olduğuna dair genel bir kabul bulunmaktadır. Ancak bu yargının 1970'lerle birlikte yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin Türk siyasi yaşamının önemli bir belirleyicisi haline gelmesiyle yıkıldığını savunmaktadır. 1973 yılındaki yerel seçimlerde muhalefetin belediyelerin çoğunda başarı sağlamış ve muhalif belediyeler merkezi yönetime karşı özerklik talep etmişlerdir. Merkezin sıkı denetimi ve vesayeti nedeniyle bu belediyeler yetki sınırlarını genişletmek için arayışa girmiş ve o dönemde yürürlükte olan 1930 Belediye Kanununun aslında bu geniş hareket alanını sunduğu görülmüştür. 1980-1986 arası dönemde belediyelerin kaynakları neredeyse ikiye katlanmış ancak belediyelerin bu kaynakları kontrol etme olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle önemli bir bağımsızlık kazandığı söylenememektedir. Belediyelerde yaşanan bu değişim ve dönüşümler Neoliberal devlet düzenine geçiş sürecinin uzantısı olarak değerlendirilmektedir (Eliçin, 2011, s. 120).

Belediyelere dönük köklü reformlar, 2000'li yıllarda Avrupalılaştırma sürecinin artmasıyla hayata geçmiştir. 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartının öngördüğü merkezi vesayet büyük ölçüde kaldırılmıştır. Kanun, belediye ve mülki idarenin görev ve sorumluluklarını ayırarak yerelin bazı hizmet sahalarında genel bir sorumluluğu olduğunu belirlemiştir. Kanunun belediyelere merkezden yetki devri gerçekleştirdiğini gösteren bir diğer nokta da mülki idareye verilen

vesayet yetkilerindeki niceliksel azalmadır. Bununla birlikte Danıştay'a bazı vesayet yetkileri tanınmıştır. Tüzel kişiliğin sona erdirilmesinde, meclis üyeliğinin sona erdirilmesinde ve belediye başkanlığını sonlandırılmasında inceleme ve karar yetkisi Danıştay'a verilmiştir. 5393 sayılı yasa ile açıklık, şeffaflık, katılım ve hesap verebilirlik temel değerler, faaliyet raporları zorunlu hale getirilmiş ve kamu- özel ortaklığı hukuki bir çerçeveye kavuşmuştur (Evmez, 2019, s. 100). 2006 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde yakın zamanda kabul edilen mevzuat doğrultusunda etkili, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimlerin sağlanması gerektiği belirtilmiştir (2006 KOB). Oluşturulan mevzuata rağmen 2007 yılındaki İlerleme Raporunda mahalli idarelere daha fazla kaynak aktarılması hususunda ilerleme olmadığı belirtilmiştir (2007 İlerleme Raporu).

5393 sayılı Kanun ile Kent Konseylerinin oluşturulması öngörülmüş ve 2006 yılında Kent Konseyleri kurulmuştur. Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler seçimlerini izleyen 3 ay içinde oluşturulmaktadır. Kent Konseylerinin görevleri, yerellik ilkesi ile demokratik katılımı artırmak, çok ortaklı ve aktörlü yaşamı benimsemek, kentte sürdürülebilir kalkınmanın gelişmesini sağlamak, kent kaynaklarının etkin kullanımına katkıda bulunmak ve kentin kimliği ile ilgili değerlere sahip çıkmak olarak belirtilmektedir (Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006). 2008 yılı İlerleme Raporunda vatandaşların yerel yönetimlere katılımını artırmak için oluşturulan Kent Konseylerinin çok az sayıda şehirde etkili olarak çalıştığına yer verilmiştir. Bu bağlamda Kent Konseylerini güçlendirmek, şeffaflık ve katılımcılığın güçlendirilmesi yönünde çalışılması önerilmektedir (2008 İlerleme Raporu). 2009 İlerleme Raporunda da önceki raporlara paralel olarak Kent Konseyleri konusunda, demokratik yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlere yetki devri konularında ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir (2009 İlerleme Raporu). Daha sonraki İlerleme raporlarında da sivil toplum ve yerel yönetim paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Kent Konseylerinin çok az sayıda şehirde etkili olduğu yönünde eleştiriler yer almıştır (2012 İlerleme Raporu ve 2020, 2021, 2022 ve 2023 Ülke Raporu).

2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde Birliğe uyum kapsamında idari kapasitenin merkez, bölge ve yerel düzeyde artırılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için yetki devrinin gerçekleştirilmesi ve yeterli maddi kaynağın sağlanması gerektiği belirtilmiştir (KOB 2008). Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan taleplere 2008 yılında yayınlanan Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program ile cevap verilmiştir.

Programa göre yerel idarelere yetki devretmeyi amaçlayan mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına devam edileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda yerel yönetimlerle ilgili olarak Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanununun yasalaştığı ifade edilmektedir (2008 Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program).

2008 yılında 5747 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde ilçe kurulması ve il sınırı ve metropoliten saha arasında eşlik sağlanmıştır. 2008 İlerleme Raporunda Temmuz 2008'de kabul edilen yasa ile yerel yönetimlerin görevlerini daha etkili yerine getirmelerini sağlayacak bir zemin oluşturulduğu ifade edilmiştir (2008 yılı İlerleme Raporu). 2008 yılındaki mevzuat değişikliği olumlu karşılanmakla birlikte 2009 yılında yayınlanan İlerleme Raporunda bazı belediyelerin özellikle de imar konularının halkın erişimine açmadığını bunun da şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin zedelenmesine neden olduğu belirtilmiştir (2009 yılı İlerleme Raporu). 2011 yılındaki İlerleme Raporunda merkezden yerele yetki devri özellikle de mali kaynakların yerele aktarılması hususunda ilerleme olmadığı için yerel yönetimlerin merkezi yönetimin kaynaklarına bağımlı olduğu belirtilmiştir (2011 İlerleme Raporu).

- 49 -

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinde yeni bir reform gerçekleşmiştir. Kanun ile büyükşehir belediye sayısı 30'a yükselmiş ve dolayısıyla büyükşehir sınırlarındaki İl Özel İdareleri kaldırılmıştır. Ayrıca kanun büyükşehir belediyesi olan illerde iki kademeli bir yetki alanının oluşmasına neden olmuştur (Evmez, 2019, s. 103). 2012 yılı İlerleme Raporunda yapılan mevzuat değişikliği ile yerel yönetimlere sınırlı bir yetki devri aktarımının gerçekleştiği ifade edilmiştir (2012 yılı İlerleme Raporu). 2013 yılı İlerleme Raporunda da benzer şekilde Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediye yetkilerinin kapsamı genişletilmiş ve böylece Avrupa Konseyinin bazı küçük belediyelerin kamu hizmeti sunma konusundaki kapasite zayıflığı eleştirisinin kısmen karşılandığı belirtilmiştir. Ancak yerel yönetimlere yetki devrinin hala sınırlı kaldığı ifade edilmiştir (2013 yılı İlerleme Raporu). Özellikle mali anlamda yetki devrinin yetersiz olduğuna değinen raporlar reformu yetersiz bulmaktadır. 2015 yılı İlerleme Raporunda da bu doğrultuda 2012'de gerçekleştirilen ve belediyelerin yetkilerinin kapsamını genişleten Büyükşehir Belediye Kanuna rağmen mali yerinden yönetimin sınırlı kaldığı eleştirisine yer verilmiştir. Dolayısıyla belediyelerin ihtiyaç duyduğu mali

kaynaklardan yoksun kaldığı belirtilmiştir (2015 yılı İlerleme Raporu). 2016 yılı Ülke Raporu da önceki raporların eleştirisini yineleyerek belediyelerin mali özerkliklerinin çok sınırlı kaldığının altını çizmiştir (2016 yılı Ülke Raporu).

3.3. İl Özel İdaresi

AB'nin İl Özel İdareleri kavramı üzerinden bir değerlendirmesi bulunmamaktadır. 1910 yılında Türk idari sistemine dahil olan İl Özel İdareleri Türkiye'de yerel yönetimin önemli bir kademesini oluşturmaktadır. Bu nedenle AB'nin yerelleşme ve belediyelerle ilgi talepleri kapsamında değerlendirilebilmektedir. İl Özel İdareleri 2005 yılında değiştirilerek kabul edilen 5302 sayılı kanunla daha fazla yetkiye kavuşmuştur. Aynı bir meclis başkanına kavuşan İl Özel İdarelerinin bu yetkileri Kamu Yönetimi Temel Kanuna paralel nitelikte eğilimler taşımaktadır. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Belediye kanunu ile de 30 büyükşehirde İl Özel İdareleri kaldırılmış ve görev ve yetkileri büyükşehir belediyesine veya ilgili kuruluşlara veya ilçe belediyelerine devredilmiştir (Evmez, 2019, s. 102).

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 2005 yılı Türkiye raporunda İl Özel İdaresi Genel Meclisi Başkanlığının vali dışında bir başkanının seçilmesine yönelik değişikliği olumlu bir ilerleme olarak değerlendirmektedir. Ancak buna rağmen hala merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde önemli ölçüde kontrol sahibi olduğunu ve bu nedenle adem-i merkeziyetçiliğin ve yerel idari kapasitenin genişletilmesini tavsiye etmektedir (Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Raporu, 2011). Benzer bir eleştiri 2020 Ülke Raporunda da yer almaktadır. 2020 Ülke Raporunda valilerin devlet yetkilisi ve il idare kurullarının başkanı olmak üzere 2 işlevinin bulunması merkezin yerel yönetimler üzerinde aşırı düzenleme ve müdahalede bulunması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın yetki ayrımı konusunda açıklık sağlanması amacıyla gözden geçirilmediği belirtilmiştir (2020 Ülke Raporu).

3.4. Mahalli İdare Birlikleri

Türkiye'nin de taraf olduğu Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın 10. Maddesine göre yerel makamlar ortak ilgi alanlardaki görevlerini yerine getirebilmek amaçlı ulus ve ulus üstü yerel makamlarla birlikler kurabileceklerdir (Resmi Gazete, 1992). Türkiye, Şart'ın bu kararını 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı kanunla iç mevzuata uyarlamıştır. Bu

kapsamda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 2005 yılı Türkiye raporunda, Türkiye Belediyeler Birliği'nin daha etkin hale geldiği ve Hükümetin kararlarında bir ortak aktöre dönüştüğü belirtilmektedir. Kongre raporunda Birlik ile Hükümet yetkililerin tam anlamıyla iletişim kurulmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca raporda tüm belediyelerin Birliğe üye olması zorunluluğu ve belediyelerin uluslararası örgütlere katılmadan önce İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması zorunluluğunun kaldırılması gerektiği tavsiyesine yer verilmektedir (Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 2005).

2006 yılında 5355 sayılı Kanun değiştirilerek Birliklerle ilgili projelerde Sayıştay denetimi kaldırılmıştır. Bu değişiklik başta yerel yönetimlerin mali özerkliği lehine gibi anlaşılabilir. Ancak Evmez'e (2019, s. 106) göre taşra mülki idarelerinin birlikler üzerindeki vesayeti ile bu değişiklik sonrası gelirlerin yerelleşme yerine mülki idarenin yönlendirmesi ile harcanabilmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır (Evmez, 2019, s. 106).

3.5. Pandemi Döneminde Yerel ve Bölgesel Yönetimler

Yerel idare sınıflandırması başlıklarında yer almayan ancak yerel yönetimlerle doğrudan ilişkili bir başka konu da Covid-19 Pandemi döneminde yerel yönetimlerin durumudur. Avrupa Bölgeler Komitesi "Bölgesel Etki Değerlendirmesi: COVID-19 krizinde Şehirlerin ve Bölgelerin Durumu" adlı bir rapor yayınlamıştır. Raporunda enfeksiyonun yayılmasından sonra istihdam yapılarında, sosyal koşullarda (işsizlik, yoksulluk sınırı altındaki insanlar gibi) ve ekonomik göstergeler gibi birçok alanda etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Birçok politika ulusal düzeyde ve kapsamda koordine edilmiş olsa da kısıtlayıcı önlemler uygulamaya konulduğunda birbirinden oldukça farklı bölgesel sonuçlarla karşılaşıldığı ifade edilmektedir. Bu sonuçların Avrupa'da ülkeler ve bölgeler düzeyinde mevcut sosyo-ekonomik asimetriden kaynaklandığını bu asimetrinin nedeninin de bölgesel sosyo-ekonomik özelliklerin çok fazla çeşitlilik göstermesi olduğu belirtilmektedir. Rapor pandemi kısıtlama uygulamalarında ortaya çıkan bölgesel eşitsizliğin yanı sıra "bölgesel kırılabilirlik ve politika uygulamalarına duyarlılık" kavramlarının da tartışılmaya başlanmasının, bölgeselleştirilmiş politika uygulamalarına olan ihtiyacı vurguladığını ifade etmektedir. Raporun hızlı bir toparlanma ve eşitsizlikleri gidermeye yönelik tavsiyesi, bölgesel organlar kurulması bu organların yardımların tahsisini sağlamasıdır. Aynı zamanda kriz dönemindeki bu yardımların Avrupa'daki ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı da şekillendirme imkanı vermesi Avrupa

hedefleri ile el ele giden gelişmeleri de destekleme olanağı sunacağına dikkat çekmektedir (Etki Değerlendirmesi: COVID-19 krizinde Şehirlerin ve Bölgelerin Durumu, 2020).

Türkiye’de özellikle belediye düzeyinde yerel yönetimler Covid-19 Pandemi kapsamında bazı hizmetler yerine getirmiştir. Bu hizmetlerin başında farkındalık yaratmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları, kapalı mekanların dezenfekte edilmesi, koruyucu maske üretimi ve dağıtımı, toplu taşımalarda doluluk oranını sınırlama, su borcu nedeniyle hizmet alamayanlara tekrar hizmete başlama ve toplu taşıma giriş çıkışlarına termal kamera yerleştirme gibi uygulamalar gelmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra bazı belediyeler krizden etkilenen vatandaşlara yardım amaçlı bağış kampanyaları oluşturmuştur. Ancak İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği Genelge ile belediyelerin valilikten izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceğini bildirmiştir (Belediyeler bağış toplar mı tartışması, Hürriyet, 2020). 2020 Ülke Raporunda bu konu merkezi yönetimle muhalefet partisinin yönettiği belediyeler arasında ihtilafların olduğu ve bu kapsamda yardım kampanyalarına yönelik soruşturma başlatıldığına yer verilmiştir (2020 Ülke Raporu).

- 52 -

3.6. Raporlarda Yer Alan Diğer Konular

Yerel yönetimlere dair herhangi bir başlık altında değerlendirilmeyen ancak İlerleme ve Ülke raporlarında yer alan başka konular da bulunmaktadır. Bu konulardan ilkinin 2007 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Raporu’nda yer alan yerel yönetimlerin hizmet sunumunda Türkçe dışından bir dil kullanılması üzerine tavsiye kararı oluşturmaktadır (2011, 2012 ve 2013 İlerleme Raporları). Ayrıca belediye bünyesinde dil ve kültür kurumlarının oluşturulmasının teşvik edilmesi önerilmektedir. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden bu yana özellikle HDP’li belediyelerin buldukları kentlerde dil ve kültür kurumları oluşturma çabalarının sekteye uğratıldığı belirtilmektedir (2021, 2022 ve 2023 Ülke Raporları; 2021 AB Genişleme Politikasına İlişkin 2021 Bilgilendirmesi).

Raporlarda yer alan bir diğer konu, OHAL Kararnameleri ve yerel yönetimlerde seçilmiş yöneticilerin görevden alınması ve yerine kayyım atanmasıdır. 2018 Ülke Raporunda OHAL Kararnamelerinin yerel yönetimlerin yapısında niteliksel bir değişim yaratma olasılığı endişesi yer almaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin seçilmiş yöneticilerinin ve

temsilcilerinin görevden alınması ve yerine merkezden kayyım atanmasının Türkiye'nin da taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile bağdaşmadığı belirtilmiştir. Muhalefet belediye başkanlarının adli ve idari soruşturmalara karşı karşıya kalmış olması, hükümetin belediye başkanlarına baskı yaptığı endişelerine neden olmuştur. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan adli dava, belediyede teröristleri istihdam ettiği iddiasıyla idari soruşturma ve 2015 'te bir yapım işleri ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Haziran 2023'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhine bir başka dava örnekleri raporlarda yer almıştır (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 Ülke Raporu).

2019 ülke raporunda 2018 Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yerel yönetim bütçelerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmasına yönelik endişelere yer verilmektedir. Tek Hazine Kurumlar Hesabının oluşturulması bütçe fazlasının paylaşılacak olması kamu kurumları arasında dengeli bir bütçe oluşmasını sağlama imkanı sunsa da yerel yönetimlerin merkezi yönetime bağımlılığını artırma riski taşıyacağı belirtilmiştir (2019 Ülke Raporu).

Raporlarda yer alan bir başka konu kadınların yerel düzeydeki temsilinin çok düşük bir düzeyde kalmasıdır. 2021 ve 2022 Ülke Raporlarında 30 büyükşehirde yalnızca 2 kadın başkan olması ve 1.389 belediyeden sadece 42 belediyede kadın belediye başkanı bulunması raporlarda kadınların yerel yönetimlerde yeterince temsil edilmediği şeklinde değerlendirilmiştir (2021 Ülke Raporu ve 2022 Ülke Raporu).

- 53 -

BULGULAR VE SONUÇ

Avrupalılaşıma, AB'nin kamu yönetimlerini etkilemesinde önemli bir süreci ifade etmektedir. Birlik, benimsediği politikaların yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Yerellik, Avrupalı devletlerin tarihsel olarak temel yönetim birimlerinin Kent yönetimi gibi birimlerin olması nedeniyle her zaman önem verdiği bir ilke olmuştur. AB'nin kuruluşundan bu yana anlaşmalarında yer verdiği bir ilke olan yerellik, küreselleşmenin yükselmesiyle 20. yüzyılın son çeyreğinde AB'nin resmi belgelerinde önem kazanmıştır. Avrupalılaşıma sürecinde yerellik ilkesi ile üye, aday ve komşu ülkeler yerelleşme konusunda teşvik edilmekte ve AB yerelleşme düzeyini raporlarla değerlendirmektedir. Bu bağlamda AB'nin yerellik ilkesini destekleyen en önemli referans metni, 1985 yılında kabul edilen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'dır. Şart, yerel yönetimlerin özerkliğini ve

bu özerkliğin anayasal güvence altına alınmasını öngörmektedir. Şart'ı imzalayan ülkeler, 1994 yılından itibaren Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin Avrupalılaşıma süreci, 1999 yılında adaylık statüsünün kazanılmasıyla başlamış ve bu yıldan sonra gerekli kurumsal reformlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik planlarına Ulusal Program ve Kalkınma Planlarında yer vermiştir. AB ise İlerleme Raporları, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi raporları ile Türkiye'nin yerelleşme düzeyini değerlendirmektedir.

Tablo 1: Yerel Yönetim Birimlerinde Gerçekleşen Dönüşümler ve Değerlendirmeler

Kategori	Bulgular ve Değerlendirmeler
Belediyeler	<ul style="list-style-type: none"> - 1970'lerde yerel yönetimler, özellikle belediyeler, Türk siyasi yaşamında önemli bir belirleyici haline gelmiştir. - 2005'te 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uyum sağlanmış, merkezi vesayet büyük ölçüde kaldırılmıştır. - Ancak 2007 İlerleme Raporu, belediyelere daha fazla kaynak aktarımı konusunda ilerleme olmadığını belirtmiştir.
İl Özel İdareleri	<ul style="list-style-type: none"> - 2005'te 5302 sayılı kanunla daha fazla yetkiye kavuşmuş, ayrı bir meclis başkanına sahip olmuştur. - 2012'de Büyükşehir Belediye Kanunu ile 30 büyükşehirde İl Özel İdareleri kaldırılmış, görev ve yetkileri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. - 2020 Ülke Raporu, valilerin devlet yetkilisi ve il idare kurullarının başkanı olarak iki işlevinin merkezi müdahale yarattığını belirtmiştir
Mahalli İdare Birlikleri	<ul style="list-style-type: none"> - 2005'te 5393 sayılı kanunla yerel makamların ulus ve ulus üstü birlikler kurmasına olanak tanınmıştır. -2005 yılı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye Belediyeler Birliği'ne zorunlu üyeliğin kaldırılmasını ve uluslararası birliklere üyelik için İç İşleri Bakanlığının izninin kaldırılması tavsiyesine yer verilmiştir. - 2006'da 5355 sayılı Kanun değiştirilerek Sayıştay denetimi kaldırılmış, bu durum mülki idarelerin birlikler üzerindeki vesayetini artırma tehlikesi yaratmıştır.
Kent Konseyleri	<ul style="list-style-type: none"> - 2005'te 5393 sayılı Kanun ile oluşturulmuş, demokratik katılımı ve sürdürülebilir kalkınmayı artırmak hedeflenmiştir. - 2008 ve 2012 İlerleme Raporları ve 2020, 2021, 2022 ve 2023 Ülke Raporları Kent Konseylerinin çok az sayıda şehirde etkili çalıştığını belirtmiştir.
Bölgesel Yönetim	<ul style="list-style-type: none"> - AB'nin bölgesel politikaları, Türkiye'de bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına ve bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. - 2012 İlerleme raporu, bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yetki ve kaynak açısından daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. - 2019 İlerleme raporu, bölgesel yönetimlerin etkinliği konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini belirtmiştir.
Pandemi dönemi	<ul style="list-style-type: none"> - Covid-19 sürecinde belediyeler bilgilendirme, dezenfeksiyon, maske dağıtım gibi hizmetler sunmuştur. Ancak merkezi yönetimin yardım kampanyalarına müdahalesi, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında ihtilaf yaratmıştır. - 2020 Ülke raporu, merkezi müdahalenin ve yardım kampanyalarına yönelik soruşturmanın altını çizmiştir.
Diğer konular (Kurumsal dönüşüm içermeyen uygulamalar)	<ul style="list-style-type: none"> - OHAL Karamameleri ile yerel yöneticilerin görevden alınması ve kayyım atanması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile çeliştiği belirtilmiştir. - 2018 Ülke raporu, OHAL Karamamelerinin yerel yönetim yapısında değişiklik yaratma olasılığında dikkat çekmiştir. - 2019 Ülke raporu, yerel yönetim bütçelerinin merkezi yönetime bağımlılığının artırılması riskini vurgulamıştır. -2021, 2022 ve 2023 Ülke raporlarında belediye bünyesinde dil ve kültür birimlerinin oluşturulma çabasının merkezi hükümet tarafından sekteye uđrutulması eleştirilmektedir. -2021 ve 2022 Ülke raporlarında kadınların yerel düzeydeki temsili yetersiz bulunmaktadır.

Kaynak: Resmi Gazete, 5393 Sayılı Kanun; Avrupa Komisyonu İlerleme Raporları, 1999-2014; Avrupa Komisyonu Ülke Raporları, 2015-2023 ve Avrupa Komisyonu Katılım Ortaklığı Belgeleri, 2001-2008.

2001 yılı Ulusal Program'da yer alan yerinden yönetimleri güçlendirecek ve yerel yönetimlere yetki devrini amaçlayan kanun tasarısı, 2003 yılında Ak Parti hükümeti tarafından parlamentoya sunulmuştur. Kanun tasarısının gündeme gelmesiyle iç siyasette birçok yeni tartışma başlamış ve tasarı büyük bir muhalefetle karşılaşmıştır. Ana muhalefet partisinin başlattığı devletin bütünlüğüne saldırı olarak nitelendirilen söylem, kısa zamanda sivil toplumda da karşılık bulmuş ve TMMOB, TESEV gibi kuruluşların yanı sıra üç büyük işçi sendikasının da tasarı karşıtı bir tavır takınmasına neden olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte yerel yönetimlere büyük bir yetki devri sağlayacak tasarı Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Kanun tasarısı parlamentoda tekrar oylamaya sunulmamış ancak 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı yasa 2003 yılındaki tasarı kadar olmasa da yerel yönetimlere belli bir oranda özerklik sağlamıştır. Tasarının veto edilmesi ve tekrar parlamentoya sunulmaması İlerleme raporlarında Türkiye'nin yerelleşmesi konusunda olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye'nin Avrupalılaşma sürecinde gerçekleştirdiği yerelleşmeye yönelik reformlar, iç ve dış dinamikler tarafından bazı engellemelerle karşılaşmıştır. İç dinamiklerin başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesini devletin bütünlüğüne tehdit olarak gören CHP, ana muhalefet partisi olarak bir tepki oluşturmuştur. 2007 yılından itibaren CHP seçim bildirimlerinde AB karşıtı söylemlere yer vermeye başlamıştır. Türkiye'de yerelleşme reformlarının engellenmesinde etkili olan dış dinamikler ise özellikle 2005 yılında tam üyelik müzakerelerin başlamasından sonra AB'nin önde gelen devletlerinin Türkiye'ye önerdiği imtiyazlı ortaklık söylemidir. Türkiye'nin Avrupalılaşma konusunda gerçekleştirdiği kurumsal reformların bu tarihten sonra düşüşe geçtiği söylenebilir. Bu konuda Raporlarda yer alan bir gösterge, Türkiye'nin bu süreçte kurumsal altyapıyı oluştururken, kurumların işleyişinde etkinliği sağlayamamış olmasıdır. Kent Konseyleri örneğinde görüldüğü üzere, kanunla kurulan bir yerel birimin tüm şehirlerde etkin olarak işleyememesi raporlarda eleştirilen bir konu olmuştur.

Tüm bu bulgulara bakılarak Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde yerel yönetimlerde önemli reformlar gerçekleştirdiğini ancak merkeziyetçi yapıdan tamamen uzaklaşma konusunda hâlâ zorluklar yaşadığı söylenebilir. Bu süreçte, AB'nin kurumsal düzenlemeleri ve standartları, Türkiye'nin yerel yönetimlerinin daha demokratik, özerk ve etkin bir yapıya kavuşması için önemli bir çerçeve sunmuştur. Ancak reformların uygulanmasında ve sürdürülebilir kılınmasında karşılaşılan engeller, yerel yönetimlerin

beklenen seviyeye ulaşmasını engellemektedir. Bu bağlamda raporlarda öne çıkan değerlendirmelerden biri, kurumsal bir değişiklik gerçekleştirilmeden siyasi kararlarla yerel yönetimler üzerinde merkezi vesayetin artırılmasıdır. Türkiye’de özellikle son yıllarda gerçekleşen belediyelere kayyım atama ve muhalif belediyelere yönelik engellemeler AB’nin yerellik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

KAYNAKÇA

- Arslan, E. (2019). Fransa’da ve Türkiye’de yerelleşme politikaları: İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri üzerinden karşılaştırmalı bir değerlendirme, *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 28 (3), 43-71. Erişim Adresi: Fransa’da ve Türkiye’de Yerelleşme Politikaları: İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
- Börzel, T. A., ve Risse, T. (2000). When Europe hits home: Europeanization and domestic change. *European Integration Online Papers (EIoP)*, 4 (15), 1-25. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302768>
- Çelenk, A.A. (2008). Europeanization and devolution: centre-local relations in Turkey. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Demir, K.A. (2019). Avrupa Birliği içerisinde merkezîyetçi devletin sonu: yerel devlet. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 37 (2), 295-324. DOI: 10.17065/huniibf.418236
- Eliçin Y. (2011). The Europeanization of Turkey: Reform in local governments. *International Journal of Economic and Administrative Studies*, Yıl 4, Sayı 7, 103-126. Erişim Adresi: [International Journal of Economics and Administrative Studies » Submission » THE EUROPEANIZATION OF TURKEY: REFORM IN LOCAL GOVERNMENTS \(dergipark.org.tr\)](http://www.ijer.org/submit/103-126)
- Erbay, Y. ve Keleş, R. (2013). Bölge yönetimlerinin özerkliği ve Avrupa Konseyi. *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 22 (1), 23-39. Erişim Adresi: <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/141774/bolge-yoneti-mlerinin-ozerkligi-ve-avrupa-konseyi>
- Evmez, Z. (2019). Avrupalılaştırmanın 1999-2016 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Heper, Metin. (2018). *Türkiye’de devlet geleneği*. İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
- Keating, M. (2008). A quarter century of the Europe of the regions. *Regional & Federal Studies*, 18(5), 629-636. DOI: [10.1080/13597560802351630](https://doi.org/10.1080/13597560802351630)

- Kösecik, M. (2002). Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecinde yerel yönetimler. B. Parlak ve H. Özgür. (Editör). *Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler*. İstanbul: Alfa Yayınları. s. 39-73.
- Kubicek, P. (2005). *The European Union and democratization*. Londra: Routledge.
- Olsen, J. P. (2002). The many faces of Europeanization. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(5), 921-952. DOI: [10.1111/1468-5965.00403](https://doi.org/10.1111/1468-5965.00403)
- Ökmen, M. ve Canan, K. (2009). Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimi", *Yönetim ve Ekonomi*, 16 (1), 139-171. Erişim Adresi: [Microsoft Word - 139-171.doc \(dergipark.org.tr\)](https://www.dergipark.org.tr/139-171.doc)
- Ömürganülşen, U. ve Öktem, M.K. (2007). *Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimi*. Ankara: İmaj Yayınları.
- Özçelik, A.O. (2015). Avrupalılaşıma. C. Dinç. (Editör.). *Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler*. Ankara: Savaş Yayınevi, s. 35-51.
- Yılmaz, G. (2014). Türkiye, Avrupalılaşıma ve yerel değişim. *Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, 22(2), 63-84. Erişim Adresi: [03_Y_Imaz.pdf \(marmara.edu.tr\)](https://www.marmara.edu.tr/03_Y_Imaz.pdf)
- Avrupa Konseyi. (2011). *Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Raporu*. Strasbourg. (https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071a9f7).
- Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi. (2020). *Etki Değerlendirmesi: COVID-19 krizinde Şehirlerin ve Bölgelerin Durumu*. Brüksel. (<https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf>).
- 1998-2015 İlerleme Raporları ve 2015-2023 Ülke Raporları. https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html (erişim tarihi: 20.05.2024).
- 2021 AB Genişleme Politikasına İlişkin 2021 Bilgilendirmesi [enlargement_2021_turkey_parts_tr_28.10.2021.pdf \(ab.gov.tr\)](https://www.ab.gov.tr/enlargement_2021_turkey_parts_tr_28.10.2021.pdf) (erişim tarihi: 20.05.2024)

- 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi. <https://www.ab.gov.tr/46226.html> (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2003 Katılım Ortaklığı Belgesi. <https://www.ab.gov.tr/46226.html> (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2006 Katılım Ortaklığı Belgesi. <https://www.ab.gov.tr/46226.html> (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2008 Katılım Ortaklığı Belgeleri. <https://www.ab.gov.tr/46226.html> (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2001 yılı Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program. https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2003 yılı Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program. https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html (erişim tarihi: 20.1.2020).
- 2008 yılı Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program. https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html (erişim tarihi: 20.1.2020).
- <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/belediyeler-bagis-toplar-mi-tartismasi-41483256> (erişim tarihi: 29.12.2020).